

AYOLLAR JINOYATCHILIGINING OLDINI OLIH CHORA- TADBIRLARI

Tashtemirov Anvar Aliqulovich

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Ma'muriy huquq kafedrasini katta o'qituvchisi, dotsent

Po'latov Amirbek Izzatbek o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10518087>

Annotatsiya: hozirgi kunda ayollar tomonida amalga oshirilayotgan jinoyatchilik, huquqbuzarliklarning soni keskin ravishda ortmoqda. Ushbu maqola orqali muallif aynan ana shunday jinoyatlarning sabab va sharoitlarini, shuningdek ularni bartaraf etish usul va uslublarini yoritib o'tgan. Yana qo'shimcha bu haqida o'zining fikr va mulohazalarini ham bayon etib o'tgan.

Tayanch tushunchalar: ayollar, ayollar jinoyatchiligi, jinoyat kodeksi, jazo, jinoyatni engillashtiruvchi holatlar va hokazolar.

Yurtimizda ayollar qadrlanadi, hurmat qilinadi, asrab avaylanishadi. Ularning rivojlanishi, kamol topishi uchun barcha shart-sharoitlarni yaratib berishmoqda.

Mamlakatimiz aholisining qariyb 49,8 foizini xotin-qizlar, jumladan, ularning 29 foizini 14 yoshgacha bo'lgan qizlar, 28 foizini 15-30 yoshlilar, 21 foizini 31-45 yoshlilar, 15 foizini 46-60 yoshlilar, 7 foizini esa 60 yoshdan oshgan xotin-qizlar tashkil etadi.

Ayollarning huquqlari, erkinliklarini himoya qilish maqsadida yurtimizda juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Jumladan butun Respublikamizda keng aytilayotgan "Gender tenglik" masalasiga alohida e'tibor berilmoqda. Bu yo'nalish borasida ayollar uchun tadbirkorlikdan foydalanish, saylovlarda qatnashish kabi huquqlar kafolatlanmoqda.

Ishsiz, yordamga muhtoj, yolg'iz ayollarga ko'maklashish, yordam ko'rsatish maqsadida "Ayollar daftari" joriy etilgan.

Ammo, biroq ming taassuflar bo'lsinki, shuncha imkoniyatlarga qaramasdan ayollar tomonidan jinoyat sodir etish hollari ham kuzatilmoqda. Kimdir bilib, kimdir bilmasdan, kimdir qasddan, kimdir ehtiyotsizlikdan. Nima bo'lganda ham jinoyat bari bir jinoyatdir.

"Ayollar jinoyatchiligi" tushunchasi ilk marta XX asrda paydo bo'lgan deya qaraladi. Ular umumiy jinoyatchilik tarkibiga kiradi, biroq erkaklar tomonida sodir etilgan jinoyatlardan psixologik, fiziologik, biologik jihatlardan farqlanadi.

Sud amaliyoti shuni ko'rsatadiki, dunyo miqyosida statistik jihatdan keng tarqalgan ayollar jinoyatlari toifasiga o'g'irlik, firibgarlik, o'zlashtirish va giyohvand moddalar savdosi, fohishalik, odam o'ldirish jinoyatlari hisoblanadi. Bunday jinoyatlarni sodir etish jismoniy mehnatdan ko'ra aqliy mehnat talab etishi ayollarni shunga o'xshash jinoyatlarni sodir etishning subyektiv jihatdan oson sodir etilishiga sabab bo'lmoqda.

Ayollarni jinoyat sodir etishga undovchi omillardan biri bu- engil hayot kechirish, kayfsafo qilib yashashga bo'lgan ishtiyoqdir. Aynan mana shular oqibatida ayollar o'g'irlik, firibgarlik, o'zlashtirish va rastirata qilish kabi jinoyatlarni sodir etishadi.

Jinoyatga undovchi sabablardan yana biri bu oilaviy jazolar, zo'ravonlik, tazyiq kabilardir. Bular esa ayollar tomonidan qasddan odam o'ldirish, tan jarohati etkazish kabi jinoyatlarning sodir etilishiga olib kelishi mumkin.

Birgina shu yilning o'zida ayollar tomonida 11460 ta jinoyat sodir etilgan bo'lib, shundan qasddan odam o'ldirish-39, badanga shikast etkazish-119, tovlamachilik-97, nomusga tegish-3, o'g'irlik-1550, talonchilik va bosqinchilik-65, firibgarlik-2467, bezorilik-372, giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlar-197, iqtisodiy sohaga qarshi jinoyatlar-2503, boshqa turdagi jinoyatlar-4048 tani tashkil qiladi.

Bugungi kunda nafaqat butun dunyoda shuningdek rivojlanayotgan O'zbekiston Respublikasida ham ayollar jinoyatchiligini oldini olish, ular tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarga imkon beryotgan shart-sharoitlarni bartaraf etish uchun keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Shuningdek jinoyat sodir etgan ayollar uchun ham imkoniyatlar yaratib berilgan:

Ozodlikdan mahrum etishga hukm qilinayotgan ayollarga hamda oltmish yoshdan oshgan erkaklarga nisbatan tayinlanayotgan jazo muddati ushbu Kodeks Maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan ozodlikdan mahrum etish eng ko'p muddatining uchdan ikki qismidan ortiq bo'lishi mumkin emas¹.

Umrbod ozodlikdan mahrum qilish jazosi ayolga, o'n sakkiz yoshga to'lmagan jinoyat sodir etgan shaxsga va oltmish yoshdan oshgan erkakka nisbatan tayinlanishi mumkin emas².

Axloq tuzatish ishlari pensiya yoshiga etganlarga, mehnatga qobiliyatsizlarga, homilador ayollarga, uch yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarga va harbiy xizmatchilarga nisbatan qo'llanilmaydi³.

¹ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 50-modda 6-qismi

² O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 51-modda 3-qismi

³ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 46-modda 3-qismi

Majburiy jamoat ishlari pensiya yoshiga etgan shaxslarga, o'n olti yoshga to'lmagan shaxslarga, homilador ayollarga, uch yoshga to'lmagan bolalari bor ayollarga, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslarga, harbiy xizmatchilarga, chet el fuqarolariga va O'zbekiston Respublikasida doimiy yashamaydigan shaxslarga nisbatan qo'llanilmaydi⁴.

Quyidagi holatlar jazoni engillashtiruvchi holatlar deb topiladi: z) homilador ayolning jinoyat sodir etishi⁵;

Quyidagi holatlarda jinoyat sodir etish jazoni og'irlashtiruvchi holatlar deb topiladi:

a) homiladorligi aybdorga ayon bo'lgan ayolga nisbatan⁶; va hokazolar shular jumlasidandir.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 7-mart kunida qabul qilingan "Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-87- son Farmonining 1 ilova 5-bo'limi aynan "Xotin-qizlar orasida jinoyatchilik hamda huquqbuzarliklarning oldini olish" deb nomlanadi. Bu ham yurtimizda olib borilayotgan islohotlarning yorqin misoli desak mubolag'a bo'lmaydi.

Bilamizki har bir farzand tarbiyasida onaning o'rne beqiyosdir. Shunday ekan xotin-qizlar o'rtasida jinoyatchiliklarning oldini olish uchun quyidagi bir necha ishlarni qilishimiz lozim deb hisoblayman.

1. Har bir oilada sog'lom muhitni yaratish
2. Maktabda jinoyatchilik haqida kengroq tushunchalar berish
3. Xotin qizlar uchun keng ish o'rinlari yaratish
4. Huquqiy madaniyat va huquqiy pngini oshirish.
5. Xotin-qizlarning o'qishlarini alohida nazorat qilish;
6. Erta turmushning oldini olish choralari ko'rish;
7. Ayollar uchun tez-tez psixologik suhbat va treninglar tashkillashtiriib turish.

Chunki ayollar psixologik jihatdan kuchli va etarlicha bilimli bo'lishsa oila tinch, jinoyatchilik kam bo'ladi. Dono xalqimiz aytganidek "er o'qigan oilada bitta farzand o'qimishli bo'ladi, ayol o'qigan oilada hamma farzand o'qiydi". Shunday ekan jamiyatda jinoyatchilikni kamaytirish uchun eng avvalo ayollar orasidagi jinoyatchiliklarni kamaytirsak maqsadga muvafiq bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jinoyat kodeksi

⁴ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 45¹-modda 4-qism.

⁵ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 55-modda 1-qism z-bandi.

⁶ O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 56-modda 1-qism a-bandi.

2. Oila va xotin-qizlarni tizimli qo'llab-quvvatlashga doir ishlarni yanada jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida_07.03.2022 y_ PF-87-son.
3. "Ayollar jinoyatchiligi va uning oldini olish choralari haqida bilasizmi?"_Abdurasulova Kumrinisa Raimqulova_ilmiy ommabop risolasi.
4. "Xotin-qizlar orasida zo'ravonlikka qaratilgan ekstramizm va boshqa jinoyatlarning oldini olishda ayollar ishtiroki ilg'or milliy tajriba hamda xalqaro amaliyot misollarida" nomli davra suhbatlari_10.12.2019-y_Toshkent.
5. <file:///C:/Users/user/Downloads/YO'TA0303.pdf>
6. www.norma.uz.

